

Съпоставително езикознание

СПИСАНИЕ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
XL, 2015, № 4

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

- Боряна Емилянова (Велико Търново) – Соматизмите със значение ‘теме’
в българския и в румънския език: метафорични значения в полето на народната
географска терминология 5
- Юлия Мазуркевич-Сулковска (Лодз) – О способах выражения
инхоативности в славянских языках (на примере болгарского, польского
и белорусского языков) 14

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

- Мирена Пацева (Солун/София) – Менталното звучене на речта или теорията
спхота 26

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

- Татяна Лекова (Неапол) – За произхода и семантиката на глагола *патити*
в българския език 37
- Владислав Маринов (Велико Търново) – За палатализацията и палатализи-
рането на консонантите в румънския език 54

За палатализацията и палатализирането на консонантите в румънския език

Владислав Маринов (Велико Търново)

В данном исследовании проводится анализ содержания терминов *палатальные* и *палатализованные консонанты*. Сопоставляется их значение в лингвистической литературе на английском, болгарском и румынском языках. Прослеживается соотношение между наличием мягких согласных в фонологических системах румынского и болгарского языков и терминологическим разнообразием при их назывании.

The present research analyses the content of the terms *palatal* and *palatalized* consonants. Their interpretations the linguistic literature in English, Bulgarian and Romanian are compared. The debate around the existence of soft consonants in the phonetic systems of the Bulgarian and the Romanian languages is traced back, as well as the terminological diversity in their denomination.

Ключови думи: балканско езикознание, палатали, палатализирани консонанти, мекост, румънски език

Един от дискуссионните въпроси в румънската лингвистика е свързан с наличието или отсъствието на тембровата фонологично значима корелация „твърдост-мекост“ при консонантите. Когато се анализира този въпрос, обикновено се борави с понятия като *палатализация*, *палатализираност* и *палаталност* на консонантите (по Н. С. Трубецкой). Във връзка с хронологията въпросът може да се разгледа както в диахронен, така и в синхронен план. И в двата случая с *палатализиране* и *палатализация* се отбелязват процесите, при които артикулационното място на определен звук се променя (изтегля се към палатума¹) или се появява допълнителна артикулация. *Палатализираността на консонантите* (допълнителната артикулация) може да е фонологически нерелевантна и да зависи от следващия вокал (напр. от предните гласни *e* и *i*), но и да е релевантна (пред задни гласни). От друга страна, в българската езиковедска литература с термина *палатализация* (или *омекчаване*) се отбелязват промените, които настъпват с веларните консонанти под влияние на предните вокали, т.нар. ***първа, втора и трета*** палатализация в праславянския и старобългарския

¹ От лат. *pallatum* ‘небце’. То бива *pallatum durum* (твърдо) и *pallatum velum* (мек) небце.

език. В началото палатализацията на *к*, *г*, *х* е придружена и от палатализиране, т. е. *к>ч'*, *г>ж'*, *х>ш'* и *к>ц'*, *г>дз'* (*з'*) и *х>с'*, а след това при затвърдяване на консонантите се запазва само промяната на основното артикулационно място, но не и допълнителната артикулация (вж. Граматика 1991: 113–119). Но тъй като в съвременния български книжовен език учленението на *к'* и *г'* е комбинация от изместване на основното артикулационно място в областта на палатума и допълнителна артикулация, тук предпочитаме обобщаващия термин *меки съгласни* (повече аргументи за употребата му могат да се открият у Жобов 2004: 98–99). Консонантите, притежаващи диференциалния признак *мекост*, могат да участват или да не участват в корелацията „твърдост-мекост“

Във фонологичните изследвания, дори и в българските, много често се среща смесване на термините. Например в англоезичната литература с *палатализация* (*palatalization*) се означава и промяната на основното артикулационно място (отбелязвана понякога като *full palatalization*), и допълнителната артикулация (*secondary articulation*). П. Ладефогед и К. Джонсън в „A Course in Phonetics“ определят *палатализацията* като един от четирите вида вторична артикулация (наред с *веларизацията*, *фарингизацията* и *лабилизацията*), при който заедно с основната артикулация се осъществява и допълнително издигане на езика към палатума. Също така посочват, че в руския и в други славянски езици има серия от палатализирани консонанти, които се противопоставят на непалатализираните. Но в унисон с традициите в западноевропейското и американското езиковедие в илюстративния материал авторите смесват позиционната мекост пред предни гласни с мекостта пред задни гласни и в краесловие. Накрая е отбелязано че *палатализацията* обхваща и случаите на изместване на основното артикулационно място в областта на палатума, както и историческите промени, които настъпват със звуковете (вж. Ладефогед и Джонсън 2011: 234–235). Съдейки по останалите видове допълнителна артикулация, можем да отбележим, че авторите разглеждат палатализацията (и палатализирането) предимно от фонетично гледище, без да отчитат фонологическата стойност на меките консонанти. Смесването на позиционните промени в артикулацията на звука, свързани с предните гласни, и на автономната мекост е заложено и в системата на Международната фонетична азбука (IPA), където с диакритичен знак [*ʲ*] след консонанта се означава палатализацията му както пред задни, така и пред предни гласни, т. е. и тук не се прави разлика между релевантна и нерелевантна мекост. В тези случаи единствено се отчитат промените в артикулацията на консонанта и появата на преходен елемент между консонанта и следващия го вокал. А. Кочетов също отбелязва, че „палатализацията се извършва под влияние на съседен преден вокал или глайд (напр. [*ki*]>[*kʲi*], [*tja*]>[*tʲa*]). Затова палатализацията е вид вокално-консонантно взаимодействие. Този

термин се отнася и към противопоставянето между консонанти с допълнителна палатална артикулация и техните непалатализирани съответници (напр. [pʲa] срещу [pa])² (Кочетов 2011: 1666). Вижда се, че с *palatalization* се означава: 1. *палатализация* (tʲ>tʃ); 2. *палатализиране*, което може да бъде: 2.1. *нерелевантно* (pʲi) и 2.2. *релевантно* (pʲa). Наред с това в англоезичната литература с *палатализация* се означават и всякакви промени в начина на учленение, напр. *spiritization* (t>s), *coronalization* (k>tʃ), *assibilation* (t>ts) и т.н. (вж. Бат 1978; Хюм 1994; Ким 2001; Бейтмън 2007).

Когато става дума за румънската фонологична система, по-голяма част от авторите разглеждат мекостта единствено в краесловие, като по този начин обединяват случаи на звукове с допълнителна артикулация и звукове с променено основно място на артикулация, срв. *lup~lupi* (произнасяно като *lupʲ*)²; *fac~face* (тук има редуване *к~ч*) (вж. Киторан 2001: 11; Спину и др. 2012: 5). Допълнителното издигане на средната част на гърба на езика към твърдото небце се определя в работите на Кочетов, Киторан, Спину и др. като *secondary articulation* или *secondary palatalization* (Кочетов 1998; 2002; Киторан 2001; Спину 2006; Искулеску 2006; Оперщайн 2010 и др.), но въпреки това липсва ясна диференциация между палатализация (*full palatalization*) и палатализиране (*secondary articulation*). Чрез съсредоточаване само върху артикулационните промени в краесловие се пренебрегва фономорфологичната функция и на палаталните, и на палатализираните консонанти. В своето изследване Й. Киторан и Дж. Хюълд дори разграничават мекостта в краесловие в *lupi* (*lupʲ*) от мекостта в средата на думата в *piatră* (в потока на речта често произнасяна като *pʲatră*). Според тях в единия случай има свръхкратък вокален елемент, а във втория – глайд (вж. Киторан и Хюълд 2007: 43). Повод за това им давало различното времетраене в акустично отношение. Но те пренебрегват факта, че в краесловие рекурсията на мекия консонант ще е по-кратка от тази в средисловие пред вокал заради икономията в потока на речта и физиологичните особености на говорния апарат. Наред с това повечето автори (Бейтмън 2007; Киторан 2001; Искулеску 2006; Оперщайн 2010; Спину 2009 и др.) в трудовете си използват опита на генеративната граматика, за да изяснят същността и наличието на меки съгласни в румънския език, което още повече увеличава хаоса. Но както обаче отбелязва Д. Одън в „Rules v. Constrains“, структуралистите (от генеративната фонологична школа) просто отчитат наличие или отсъствие (±) на признака *палатализираност*, без да акцентират на смислоразличителната функция на фонемата (Одън 2011: 1–39). А това противоречи на основните функции на фонемата, дефинирани от Н. С. Трубецкой (Трубецкой 2000: 35–36).

² Тъй като в румънската езиковедска литература случаите на мекост се отбелязват по различен начин, тук за означаване на мек консонант използваме знака (ʲ) след консонанта.

Явно е, че в англоезичната литература няма единство в използваната терминология. Когато се смесват термини, се смесва и класификацията на илюстративния материал, което води до объркване³ и колебание при класифицирането на съгласните с допълнителна артикулация в румънския език – палатализирани ли са, или са палатални.

Румънският език е едновременно член на романската езикова група (генеалогически) и на балканския езиков съюз (типологично и териториално). За разлика от славянските езици, където консонантното противопоставяне по „твърдост-мекост“ е релевантно, в романските езици се приема, че липсва такава корелация. Но според изтъкнати фонолози като Н. С. Трубецкой и Р. Якобсон румънският език единствен сред романските езици познава мекостната корелация и чрез тази своя черта се включва в евразийския езиков съюз (Трубецкой 2000: 146; и особено Якобсон 1962: 168). Един от най-изтъкнатите румънски учени – славистът Е. Петрович, подкрепя и доразвива твърдението на Якобсон, като чрез многоброен илюстративен материал доказва, че в румънския език и в диалектите му съществуват меки съгласни (с фонологично значима мекост). Потвърдението на наличието на мекост като релевантен признак за някои от румънските консонанти, чрез които те образуват корелационни двойки с твърдите, е основано на съществуването на минимални двойки като *beat* ‘пиян’ (в рум. транскрипции *b^eat* / *bⁱat*, а реално произнасяно като *b^ʷat*) ‘пиян’ ~ *bat* ‘бия’ или *lup* ‘вълк’ ~ *lupi* ‘вълци’ (в рум. транскрипции *lupⁱ*, а реално произнасяно *lup^ʷ*) (вж. повече в Йордан 1954:151; Граур 1963: 71–72 и библиографските препратки на посочените страници). Така Петрович, следвайки тезите на Н.С.Трубецкой, доказва, че за част от фонемите в румънския език мекостта е иманентна и чрез нея се проявява най-важната функция на всяка фонема – **смислоразличителната** (вж. Трубецкой 2000:35). Тъй като по времето, когато Е. Петрович публикува работите си, в румънската лингвистика понятията *меки* и *палатализирани* съгласни са дефинирани нееднозначно, той предпочита да използва *диезни*⁴ за меките съгласни заради увеличението на шума във високите честоти на спектъра при артикулацията им.

В балканското езикознание още в началото на ХХ в. Г. Вайганд отбелязва близостта⁵ между българския и румънския език: „Днешният българския език заема едно особено, самостоятелно, рязко определено положение

³ Една от основните характеристики на терминологичната лексика е нейната еднозначност, което в този случай липсва.

⁴ Терминът *диезни* (sharpened) е използван преди това от Р. Якобсон.

⁵ През 1976 М. Лекомцева публикува изследването си „К типологии фонологических систем языков Балканского полуострова и Средиземноморья“, където доказва, че сред 10 езика, използвани на Балканския полуостров и Средиземноморието, с най-голяма близост във фонологичните системи са българският и румънският език (вж. Лекомцева 1976).

ние между славянските езици. При това най-интересно в дадения случай е обстоятелството, че във всички точки, където българският език се отклонява от славянските езици, тъкмо там той е в съгласие с румънския и албанския. Така че тъкмо тези три езика (български, румънски и албански), които в основата си имат различен произход (албанският е самостоятелен индогермански, румънският е романски език), могат да се групират в една цялост, която се обуславя чрез особеностите им при окончанията, синтаксиса, стилистиката, а даже и в **звуквите форми** (подч. мое – В.М.)“ (Вайганд 1917: 4). П. Асенова също обобщава, че „... консонантните системи на балканските езици не са идентични. Но сред преобладаващите значителни сходства изпъква все по-голямата близост между румънски и български, стигаща до типологична идентичност... Тази идентичност се допълва от характерната за двата езика корелация по твърдост/мекост.“ (Асенова 2002: 36). Затова, преди да преминем към дефинирането в румънската лингвистика на явлението *палатализация* и на свързаните с нея резултати, е необходимо да проследим накратко каква терминология се използва за меките консонанти в българския език⁶.

В студията си „Палаталните съгласни в българския книжовен език“ Ст. Стойков възприема западноевропейската терминология и предлага вместо *твърди* и *меки* съгласни, които са „метафорични обозначения“, „условни“ и „неточни“, да се използват алтернативни названия като *непалатални* / *недиезни* за *твърдите* и *палатални* / *диезни* за *меките* съгласни. (Стойков 1952: 8). Авторът обособява и трета група съгласни – *омекчени* (смекчени, палатализувани, онебнени), които са „съгласни, при учленението на които твърдото небце отчасти е засегнато (Стойков 1952: 9). За него „... между меките (палаталните) и смекчените (палатализуваните) съгласни няма резки учленителни и слухови граници, та затова понякога е доста трудно да се определи точно една съгласна дали е мека, или е смекчена.“ (Стойков 1952: 10). Заради това Ст. Стойков използва в изследването си „меки съгласни“ или „палатали“, но отбелязва, че релевантно за наличието на меки съгласни трябва да бъде смислоразличието (Стойков 1952: 10).

Да се разграничат палаталните консонанти (с промяна на основното артикуляционно място) от палатализираните (с допълнителна артикуляция), предлага и Д. Тилков в „Акустичен състав и дистрибуция на палаталните съгласни в книжовния български език“. Още в началото на студията авторът отбелязва, че „терминът палатализирана вместо палатална съгласна се предпочита тук, тъй като се отнася до процес, който не променя основните характеристики на съгласните, а само поражда допълнителни характеристики, които се съчетават с основните. Терминът *палатален* е употребен като обобщение на признаците на палатализираната съгласна,

⁶ В българския език наличието на меки консонанти е официално прието и не е толкова спорно, колкото е в румънския език (вж. Граматика 1982: 60–61).

установена чрез акустичен анализ, т.е. като диференциален признак на палаталната (мека) фонема“ (Тилков 1983: 81). Но по-важното, което Тилков иска да докаже чрез акустични експерименти, е, че палатализираната съгласна влияе на следващата я гласна, в резултат на което между двете фонеме възниква преходен елемент, който също трябва да се включи в понятието палатализирана съгласна (Тилков 1983: 82).

Интерференцията между съседни консонант и вокал и ролята на вокалите за появата на автономна палаталност при консонантите подробно са анализирани от Ив. Кочев в „Българска фонология“ (Кочев 2010). Авторът приема твърдението на Р. Аванесов, че „като различители на значенятия се представят неразчленено съчетанията от съгласна със следваща гласна, т.е. сричката като цяло. Може да се каже, че това е промеждутъчната епоха на силабемите, „епохата на междуцарствието“, следваща след епохата, когато в основни линии мекостта или твърдостта на съгласните е зависела от гласните, но предшестваща епохата, когато мекостта или твърдостта на съгласните е станала независима“ (цит. по Кочев 2010: 82). И. Кочев говори за „вокално-консонантно взаимодействие“ в рамките на групофонемата (и силабемата)⁷, когато преходният елемент между консонанта и предния вокал (*i-елемент/ j-елемент*) принадлежи едновременно и на двата звука – той е край на артикулацията (рекурсията) на консонанта и начало (екскурсията) на артикулацията на вокала⁸. На по-късен етап *j-елементът* се отделя от вокала и се включва в структурата на консонанта⁹. Така след изпадането на старобългарските свръхкратки гласни (ъ и ъ) и след функционалното съвпадение на предните гласни със задните мекостта се фонологизира и става част от консонанта.

На палатализацията и палатализираните съгласни се спира и Вл. Жобов в изследването си „Звуковете в българския език“. За него палатализацията е „последователно прокарана вторична артикулация с фонологична функция“ (Жобов 2004: 98). И въпреки че тук авторът говори за фонологичното значение на палатализирането, класификацията, която прави, е от артикулационно гледище. Той предлага да се запази названието „меки“ за палатализираните звукове, защото така се обединяват и трите групи съгласни: 1) с основно (първично) място на артикулация върху палатума; 2) съгласни, при които основното място се измества в близост до палатума и 3) съгласни с допълнителна артикулация към палатума.

⁷ За ролята на груповия синхармонизъм за появата на меките консонанти в румънски вж. Петрович 1958.

⁸ Именно на този елемент и неговата продължителност акцентират Киторан и Хюълд (както и по-голямата част от румънските езиковеди), като се стремят да го отделят от характеристиките на консонанта и да го анализират самостоятелно (вж. Киторан, Хюълд 2007).

⁹ Потвърждение за това е например наличието на меки консонанти в абсолютно кресловие в румънския език.

От направения преглед се вижда, че дори в българския език е налице сериозно терминологично разминаване при дефинирането на палатализираните и палаталните съгласни. За всички автори обаче на преден план се поставя фонологичната релевантност на допълнителния признак, по който се различават меките съгласни от твърдите – има се предвид тяхната смислоразличителна функция, с която те участват в минимални двойки пред задни гласни, срв. *бал~б'ал*; *вал~в'ал*; *гол~г'ол* и т.н.

Подобно на българската лингвистика и в румънското езиковедие основните термини са: *палатализация* (palatalizare); *меки* (moi); *смекчени* (muiate); *палатализирани* (palatalizate) *фонемни* или *палатали* (palatale).

По-голяма част от румънските езиковеди (Ал. Росети, А. Аврам, Д. Копчаг, Ал. Граур и др.) отричат наличието на меки консонанти от славянския (българския) тип *дал~д'ал*, но признават, че в краесловие и в някои позиции в началото и средата на думата се появяват палатализирани съгласни. Тъй като сравнението е с българската фонемна система, може да се предположи, че авторите отричат наличието в румънския език на фонемни с фонологично значима мекост, каквито притежава българският книжовен език и източнобългарските диалекти.

В статията си „Despre consoanele palatalizate și consoanele muiate“ А. Росети се опитва да въведе ред в терминологичния хаос и да разграничи *палатали* (consoane palatale) от *палатализирани* (consoane palatalizate) и *смекчени съгласни* (consoane muiate)¹⁰. За него освен палаталните (според основното си място на учленение) консонанти *ș, ž, č, ģ, k'* и *g'* в румънския език съществуват и консонанти, които пред предни вокали или полувокали¹¹ *e, i* и *i* получават палатален призвук (или се палатализират). Авторът обединява в една мекостта пред предни гласни и в края на думата, срв. *b'ine* и *alb'* (Росети 1978: 679–685). Но между тях има една съществена разлика. В румънския език някои съществителни и прилагателни имена от мъжки род образуват множествено число с помощта на т. нар. *финално i*, т. е. към формата за единствено число се прибавя графемата *-i*, за която се приема, че отбелязва *несричкотворно i* / *беззвучно i* / *псевдо-i* и т.н. (названията са много, но общото в това разнообразие е, че с *-i* се отбелязва *j-елемент*, който е рекурсията на консонанта и е неразделелна част от него, т.е. това е неговата мекост). Акустичните характеристики на съчетанието *консонант + финално -i* са твърде близки до характеристиките на българските меки консонанти (за румънските консонанти вж. Копчаг 1962; Петрович и Нейеску 1958, за българските консонантни вж. Тилков 1983: 79–140). По-голямата част от румънските езиковеди твър-

¹⁰ В коментара на работите на А. Росети ще се придържаме към използваната от него терминология.

¹¹ Наличието на някои полувокали и тяхната функция в румънския език е спорно (вж. Петрович 1957, Петрович 1958 и цитираната от него библиография).

дят, че *j-елементът* бил независим и съществувал самостоятелно, като пренебрегват форморазличителната му функция. Затова не може да са фонологично еквивалентни позиционната мекост на консонанта **b** пред предния вокал **i**, напр. *b'ine* – без фонологична стойност (подобно на източнобългар. *б'илет*) – и автономната мекост на **b** в краесловие, напр. *albi* (*alb'*) – с фонологична стойност. По този начин, смесвайки две явления – фонетично и фонологично, Ал. Росети не само не изяснява същността на палатализираните и на смекчените консонанти, а предизвиква още по-голямо объркване.

На още няколко места в статията авторът смесва позиционната мекост (пред предни гласни) с независимата мекост (пред задни гласни), като обединява в едно примери за палатализирани и палатални консонанти от румънския книжовен език, а също така смекчени и меки съгласни от румънските диалекти. След като най-накрая сравнява румънските консонанти със славянските (български и руски) консонанти, той достига до извода, че румънските консонанти са по-слабо палатализирани от българските, които били смекчени, и от руските, които били силно палатализирани (или меки) (Росети 1978: 683–684). Оттук следва, че разликата между *палатализирани*, *смекчени* и *меки* – според Росети – е само в степента на смекчаване (чисто формален критерий), с което оставя на заден план основните постановки за фонемата на учените от Пражкия лингвистичен кръжок и от Московската фонологична школа. Най-накрая авторът достига до извода, че не бивало да се смесват термините *смекчени* и *палатализирани* съгласни, защото в румънския книжовен език не съществували смекчени консонанти, а имало само палатализирани, и то в края на някои думи (като *romi*, *lupi* и др.). Оттук следва, че за автора палатализираността, чрез *j-елемент*, се реализира само пред някои гласни (предните) и само в някои позиции (предимно краесловие), т.е. палатализираните консонанти са позиционно ограничени и зависят от следващия вокал. По същия начин и българските меки съгласни също били позиционно ограничени. Различията във възможностите за реализация на румънските палатализирани и българските меки съгласни¹² били резултат от различното начало, което имали двата езика (латинско и праславянско), и различните пътища, по които се достигало до фонологизирането на палаталния *j-елемент*. Но авторът пропуска факта, че между българските *меки* и румънските *палатализирани* консонанти има много общи черти, най-важната от които е дистинктивната им функция.

¹² За различията при реализациите на румънските, руските, белоруските, украинските и българските меки съгласни вж. Г. Болокан и др. 1970.

И след като в цитираната статия А. Росети категорично заявява, че палатализираните консонанти са различни от смекчените – първите съществували в някои позиции, а вторите не били част от фонемната система на румънския книжовен език, само след две години в статията си „*Considerații asupra sistemului fonologic al limbii române literare*“ авторът, след като е заявил, че в румънския език няма смекчени консонанти, отрича наличието и на палатализирани, срв. „с оглед на съществуването на смекчени консонанти в румънския език и на опозицията между смекчените (или палатализирани) консонанти и твърдите, доказахме, че такава опозиция не съществува (румънският книжовен език не познава смекчените консонанти) (Росети 1978: 696–700). Оттук следва, че след като: 1) смекчени и палатализирани консонанти са едно и също и 2) смекчени консонанти в румънския език няма, то 3) в румънски няма и палатализирани (дори и в определени позиции). И отново, когато говори за палатализация и палатализирани консонанти, А. Росети предпочита да анализира палатализацията в диахрония (вж. и. Росети 1978: 686–693; 693–696).

С проблемите на палатализацията и резултатите от нея, с анализа на палатализирането и палатализациите в диалектите се занимават и други автори, като А. Аврам, Ал. Граур, Г. Кантемир, Й. Пътруц, Д. Копчаг и др. (вж. Аврам 2000; Граур 1938; Кантемир 2011; Пътруц 1943; Копчаг 1958), както и по-новите изследвания на Л. Спиноу, Н. Бейтмън, Й. Киторан, К. Искулеску. Но и те, с малки изключения в работите на Л. Спиноу и ранните постановки на Ал. Граур и Ал. Росети, чрез смесване на синхронните и диахронните промени или на релевантни с нерелевантни позиции отричат наличието на меки консонанти в румънския език. Водеща във всички цитирани работи е нееднозначната дефиниция на характера на меките съгласни, което води до колебание при представянето на фактите и до разнороден характер на илюстративния материал. Подходът им съвпада с начина, по който е представена палатализацията в западноевропейската и американската лингвистика. И днес често се смесват истинските палатали с палатализираните консонанти, като все още няма ясна граница при термините *палатални*, *палатализирани*, *смекчени* и *меки консонанти*.

Терминологичното разнообразие е причината в средата на ХХ в. румънският славист Е. Петрович в редица свои работи (вж. Петрович 1950; 1956; 1957; 1958 и т.н.) да предпочете по-неутралния термин *диезни консонанти*, когато разглежда наличието на меките консонантни фонемни в румънския език. В статията си „Румънски съответствия на българските *št* и *žd*“ той отбелязва: „Доказано е, че в румънски редицата палатализирани консонантни фонемни (меки) се противопоставя на редицата непалатализирани консонантни фонемни (твърди). Петте гласни фонемни в румънски език образуват две редици варианти в зависимост от това, дали те са предшествувани от непалатализирани съгласни, именно групата на варианти-

те а, о, и, ă, î, или от палатализирани съгласни, именно групата на вариантите ‘а, ‘о, ‘и, е, і.’ (Петрович 1957: 185–186). Взаимодействието между вокалите и консонантите не само в рамките на сричката, а и в думата като цяло е подробно обяснено в студията му „Явления сингармонизма в исторической фонетике румынского языка – следствие славяно-румынской языковой интерференции“ (Петрович 1958). Чрез анализ на диахронните процеси в румънския език и в славянските езици Е. Петрович обобщава, че „след изчезването на тези гласни (краесловните предни вокали – бел. моя. В. М.) в румънския език се появяват съгласни с фонологическа (фонематическа) палатализация“ (Петрович 1958: 23). При това изпадане **палаталният тембър на вокала се предава на предходния консонант и остава като краен елемент в артикулацията му**. Авторът достига до извода, че дистинктивната функция, която е била характерна за съчетанието от *консонант+вокал* (като цяло), се прехвърля върху консонанта. В румънския език запазването на тембъра на изчезналия вокал от предходния консонант е аналогично със състоянието в славянските езици. Но разликата е, че докато в славянските езици изпадането на слабите ерове се среща и в средата на думата, то в румънския език елизията на „слабите“ вокали (и, ъ, і, у) се среща единствено в краесловие (Петрович 1958: 21). Е. Петрович, след като отбелязва липсата на диференциация в лингвистичната литература между *палатализация* (преместване върху палатума на основното артикулационно място) и *палатализиране* (допълнителната артикулация), правилно предлага да се разграничат по следния начин: „В румънската фонетика често се смесва фонологическата палатализация с преходното смекчение (промяната на основното артикулационно място – бел. моя. В. М.). Затова трябва да се въведе в румънската лингвистика термините „фонематическа палатализация“ и „преходна палатализация....”¹³ Фонологическата палатализация е резултат от допълнителната дейност на гърба на езика, докато за палаталните съгласни, появили се след преходно смекчение, издигането на езика към палатума е основна артикулация.“ (Петрович 1958: 23). В работите си Е. Петрович¹⁴ обхваща всички проблеми, свързани с наличието на меки съгласни в румънския език и неговите диалекти, и предлага добре мотивирани решения, които след неговата смърт, „случайно“ са забравени.

От казаното дотук се вижда, че и досега в лингвистичната литература, свързана с румънските консонанти, някои автори, работещи в университети в Западна Европа и Северна Америка, заявяват, че възприемат диференциацията в процесите *palatalization* (*палатализация*) и *secondary*

¹³ Р. Г. Пиотровски използва термините „вертикална палатализация“ и „горизонтална палатализация“, но те също не придобиват популярност и остават със спорадична употреба (вж. Пиотровски 1966).

¹⁴ Вж. и студията му „Corelația de timbru a consoanelor dure și moi în limba română“ (1950)

articulation (палатализиране), но в илюстративния материал продължават да ги смесват. Все още не е изработен единен терминологичен апарат, чрез който да бъде разграничена *палатализацията* от *палатализирането* и да бъдат дефинирани ясно позициите, при които палатализирането е и фонологически релевантно.

Библиография

- Аврам 2000: Avram, A. Despre valoarea fonologică și funcția morfonologică a timbrului consoanelor finale în română și în alte limbii romanice. – In: *Studii de fonologie romanică*. București: Editura Academiei Române, 2000, 62–74.
- Асенова 2002: Асенова, П. *Балканско езикознание*. Велико Търново: Фабер, 2002.
- Бат 1978: Bat, D. N. S. A General Study of Palatalization. – In: Greenberg, J. H., S. A. Ferguson, E. A. Moravcsik (ets). *Universals of Human Language: Phonology*. Stanford: Stanford University Press, 1978, 47–92.
- Бейтмън 2007: Bateman, N. *A Crosslinguistic Investigation of Palatalization* – http://www.academia.edu/1370083/A_Crosslinguistic_Investigation_of_Palatalization_Add_Dissertation (проверено на 19.04.2015).
- Болокан и др. 1970: Болокан, Г., В. Нестореску, И. Робчук, Ол. Гуцу. Типологическите заметки в области консонантизма. – *Romanoslavica*, XVII, 1970, 31–40.
- Вайганд 1917: Вайганд, Г. Кратък преглед върху произхода и историята на българите. – В: *Алманах „Царство България“* (съст. д-р Иван Парлапанов), Leipzig: *Bulgarisches staatsadressbuch* dr Iwan Parlapanoff&Co., 1917, I, 1–11.
- Грамматика 1982: *Грамматика на съвременния български книжовен език. Том I. Фонетика* (отг. ред. Д. Тилков). София: Издателство на Българската академия на науките, 1982.
- Грамматика 1991: *Грамматика на старобългарския език* (гл. ред. И. Дуриданов). София: БАН, 1991.
- Граур и Росети 1938: Graur, Al. et Al. Rosetti. Esquisse d'une phonologie du roumain. – *Bulletin linguistique*, 6, Paris/Bucarest/Copenhagen, 1938, 5–29.
- Граур и др. 1963: Graur, Al. et al. *Gramatica limbii române. Vol. I. Ediția a II-a revăzută și adăugită*. București: Editura Academiei Republicii populare Române, 1963.
- Жобов 2004: Жобов, Вл. *Звуковете в българския език*. София: Сема РИИ, 2004.
- Искулеску 2006: Isculescu, C. *The phonological dimension of grammatical markedness* – <http://www.roa.rutgers.edu/files/887-1106/887-ISC RULESCU-0-0.PDF>. (проверено на 3.05.2015).
- Йордан 1954: Jordan, I. *Limba română contemporană*. București: Editura Ministerului învățământului, 1954.
- Кантемир 2011: Canteмир, G. Fenomenul palatalizării în cadrul bilingvismului româno-rus. – *Limba și context*. Anul III, Vol. 2, 2011, 155–167.
- Ким 2001: Kim, H. A Phonetically Based Account of Phonological Stop Assibilation. – *Phonology*. Vol. 18, No. 1, 81–108.

- Киторан 2001: Chitoran, I. *The phonology of Romanian: a constraint-based approach*. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 2001.
- Киторан и Хюьлд 2007: Chitoran, I. and Hualde, J. I. From hiatus to diphthong: the evolution of vowel sequences in Romance. – *Phonology*, 24(1), 2007, 37–75.
- Копчар 1958: Sorcea, D. Consoanele rumânești urmate de *ea* în comparație cu consoanele muiate rusești. – *Fonetică și Dialectologie*. Vol. 1, 1958, 17–40.
- Копчар 1962: Sorcea, D. Funcțiunea morfonematică a palatalizării finalelor în idiomele romanice. – *Studii și cercetări lingvistice*. I, 1962, 59–66.
- Кочев 2010: Кочев, И. *Българска фонология*. София: Анико, 2010.
- Кочетов 1998: Kochetov, A. *Labial palatalization: A gestural account of phonetic implementation* – <http://roa.rutgers.edu/files/558-1102/558-1102-KOCHETOV-0-0.PDF> (проверено на 22. 05. 2015).
- Кочетов 2002: Kochetov, A. *Production, perception, and emergent phonotactic patterns: A case of contrastive palatalization*. New York, London: Routledge, 2002.
- Кочетов 2011: Kochetov, A. Palatalization. – In: van Oostendorp, M. et al (eds.) *The Blackwell companion to phonology*. Vol. 3, *Phonological Processes*. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011, 1666–1691.
- Ледфогед и Джонсън 2011: Ladefoged, P., K. Johnson. *A Course in Phonetics, Sixth Edition*. Wadsworth: Cengage Learning, 2011.
- Лекомцева 1976: Лекомцева, М. И. К типологии фонологических систем языков Балканского полуострова и Средиземноморья. – В: *Балканский лингвистический сборник*. Москва: Наука, 1976, 243–275.
- Одън 2011: Odden, D. Rules v. constraints. – In: Goldsmith, J.A., J. Riggle and Alan C. L. Yu (eds.) *The handbook of phonological theory. Second Edition*. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011, 1–40.
- Опершайн 2010: Operstein, N. *Consonant Structure and Prevocalization*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing House, 2010.
- Петрович 1950: Petrovici, E. Corelația de timbre a consoanelor dure și moi în limba română. – *Studii și cercetări lingvistice*. I, 1950, 172–232.
- Петрович 1956: Petrovici, E. *Influența slavă asupra sistemului fonemelor limbii române*. București: Societatea de științe istorice și filologice, 1956.
- Петрович 1957: Петрович, Е. Румънските съответствия на българските št, žd. – В: *Езиковедски изследвания в чест на акад. Ст. Младенов*, София: Издателство на БАН, 1957, 185–191.
- Петрович 1958: Петрович, Е. Явления сингармонизма в исторической фонетике румынского языка – следствие славяно-румынской языковой интерференции. – *Romanoslavica*, 2, 1958, 5–37.
- Петрович и Нейеску 1958: Petrovici, E., P. Neiescu. Un fonem sau două foneme? În legătură cu fonemele consonantice diezate finale în limba română. – *Fonetică și Dialectologie*. Vol. 1, 1958, 53–58.
- Пиотровски 1966: Пиотровский, Р. Г. О палатализации балканороманских согласных. – В: *Сообщения советской делегации/Международ. ассоциация по изучению стран Юго-Вост. Европы. Первый Конгресс балкан. исследований*. София, 26 авг. – 1 сент. 1966 г. Москва, 1966, (отделен отпечатък).
- Пътруц 1943: Pătruț, I. Velarele, labialele și dentalele palatalizate. – *Dacoromania*. Vol. X, partea II, 1943: 298–308.

- Росети 1978: Rosetti, A. *Istoria limbii române. I. De la origini pînă în secolul al XVII-lea*. București: Editura științifică și enciclopedică, 1978.
- Спину 2006: Spinu, L. Perceptual properties of palatalization in Romanian – In: Camacho, J., N. Flores-Ferrán, L. Sánchez, V. Déprez and M. J. Cabrera (eds.). *Romance Linguistics 2006: Selected papers from the 36th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL), New Brunswick, March-April 2006*. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing House, 2007, 303–317.
- Спину 2009: Spinu, L. Romanian Palatalization: The Role of Place of Articulation in Perception. – In: Masullo, P.J., E. O'Rourke and Chia-Hui Huang (eds.). *Romance Linguistics 2007: Selected papers from the 37th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL), Pittsburgh, 15–18 March 2007*. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing House, 2009, 277–289.
- Спину и др. 2012: Spinu, L., I. Vogel, T. Bunnell. Palatalization in Romanian: Acoustics, perception, and the role of place of articulation. – *Journal of Phonetics*, 1, 2012, 54–66.
- Стойков 1952: Стойков, Ст. Палаталните съгласни в българския книжовен език. – *Известия на Института за български език*, кн. I, София: БАН, 1952, 5–63.
- Тилков 1983: Тилков, Д. *Изследвания върху българския език* (съст. Т. Бояджиев и М. Сл. Младенов). София: Наука и изкуство, 1983.
- Трубецкой 2000: Трубецкой, Н. С. *Основы фонологии*. Москва: Аспект пресс, 2000.
- Хюм 1994: Hume, E. *Front Vowels, Coronal Consonants and their Interaction in Non-linear Phonology*. New York: Garland, 1994.
- Якобсон 1962: Jakobson, R. К характеристике евразийского языкового союза. – *Selected writings. I. Phonological Studies*. The Hague/Paris: Mouton 1962, 144–201.

~~e-mail: vladi_marinov@abv.bg~~